

РАЗДЕЛ. ВЕТЕРИНАРИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459039>

УДК 619

**ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТИМУСА ЖИВОТНЫХ И ЕГО
АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ**

В.И. Нога,

студент 2 курса, напр. «Ветеринарная медицина»

Н.В. Чопорова,

к.в.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,

пос. Персиановский

Аннотация: В данной статье рассматривается гистологическое строение и развитие тимуса. Указано его использование в ветеринарной медицине. Авторы уделяют особое внимание возрастной инволюции тимуса. Раскрыта тема и акцидентальной инволюции. Указаны факторы, влияющие на акцидентальную инволюцию тимуса.

Ключевые слова: тимус, гистология тимуса, акцидентальная инволюция, возрастная инволюция, факторы акцидентальной инволюции

**HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE THYMUS OF ANIMALS AND
ITS ACCIDENTAL AND AGE INVOLUTION**

V.I. Noga,

2nd year student, ex. "Veterinary medicine"

N.V. Choporova,

Ph.D., Assoc.,

FSBEI HE "Donskoy GAU",

pos. Persianovsky

Abstract: This article examines the histological structure and development of the thymus. Its use in veterinary medicine is indicated. The authors pay special attention to age-related involution of the thymus. The topic of incidental involution is also revealed. The factors influencing the incidental involution of the thymus are indicated.

Key words: thymus, histology of the thymus, accidental involution, age-related involution, factors of accidental involution

Общие сведения. Тимус – это важный орган иммунной системы, состоящий из долек: парных шейных, и непарной грудной. Следует отметить, что тимус сильно развит только у эмбрионов и в первые годы жизни. Вилочковая железа входит в состав центральных органов иммунной системы. Главная функция тимуса - создание Т-лимфоцитов, которые участвуют как в клеточном, так и в гуморальном иммунитете. Кроме того, тимус вырабатывает:

1. Тимозин-полипептид, который способен восстанавливать иммунореактивность. Также тимозин стимулирует работу Т-киллеров и Т-супрессоров и повышает секрецию гонадотропинов.

2. Тактивин, выделяемый и используемый в качестве лечебного препарата. Нормализует показатели Т-лимфоцитов. Часто используется при нарушениях Т-клеточного иммунитета и при злокачественных опухолях.

3. Тималин-иммуномодулятор и биостимулятор. Регулирует количество В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, а кроме того усиливает фагоцитоз.

4. Тимостимулин выделяют из тимуса телёнка. Относится к гормонам и влияет на нервную и иммунную системы. Повышает активность Т-лимфоцитов.

5. Тимагид-комплекс полипептидов. Индуцирует дифференцировку Т-клеток, активизирует нейтрофилы. Используется в качестве лекарственного средства и применяется при хронических заболеваниях легких, а также снижает осложнения после операций, при лучевой терапии и химиотерапии.

Таким образом, препараты из тимуса играют ключевую роль при лечении многих заболеваний (рис. 1).

Развивается тимус из многослойного эпителия 3 и частично 4 жаберных карманов. Эпителий представляет собой парные тяжи, вокруг которых располагается мезенхима. Далее эти парные тяжи формируют целостный орган.

Тимус покрыт соединительнотканной капсулой, имеются междольковые прослойки. В междольковых прослойках проходят кровеносные сосуды и находятся участки жировой ткани.

Рисунок 1 – Гистологическое строение и развитие

На срезах тимус выглядит в виде долек, разделенных прослойками. Основа долек-эпителиоретикулоциты (отростчатые клетки). Тимус имеет корковое и мозговое вещество (рис. 2). Строма представлена клетками эпителия, которые делятся на:

1. Пограничные клетки (плоские с отростками). В них располагаются, будто в колыбели, лимфоциты.

2. Несекреторные опорные клетки (звездчатые). Контактуют между собой, образуя остов, в котором располагаются лимфоциты. Содержат комплекс гистосовместимости, благодаря которому лимфоциты могут узнавать «свои» маркеры. Этот механизм лежит в основе межклеточных взаимодействий иммунокомпетентных клеток и считывания ими антигенов.

3. Секреторные клетки мозгового вещества. Содержат в своём составе гормоноподобные БАВ (тимазин, тимулин, тимопоэтины).

4. Клетки телец Гассалья находятся в мозговом веществе в форме напластований.

Рисунок 2 – Тимус новорожденного теленка. 1-капсула, 2-мозговое вещество дольки, 3-корковое вещество дольки, 4-междольковая соединительная ткань [1-3]

Следует отметить, что лейкоциты коркового вещества тимуса разграничены от крови гематотимусным барьером.

Инволюция тимуса в зависимости от возраста.

У новорожденных коркового вещества больше, чем мозгового. Большое количество близко расположенных ядер лимфоцитов дает корковому веществу тимуса темную окраску, а мозговое вещество выглядит светлее из-за того, что лимфоцитов в нём мало. С возрастом тимус подвергается инволюции-физиологической атрофии. Паренхима заменяется жировой тканью, размер органа становится значительно меньше, уменьшается толщина коркового вещества, изменяется морфологическое строение. Происходит сокращение производства новых Т-клеток, однако Т-клетки памяти продолжают активно делиться. Активность иммунокомпетентных клеток снижается (рис. 3).

Рисунок 3 – Тимус крысы 5 и 10 месячного возраста соответственно [4]

Отмечается увеличение количества жировой ткани и уменьшение количества функциональных клеток (рис. 4).

Рисунок 4 – Жировая ткань: 1 – Островки лимфоидных клеток;
2 – Жировая ткань

Другие факторы инволюции тимуса. Тимус крайне остро реагирует на любые внешние воздействия [2]. Акцидентальная инволюция тимуса-адаптация под воздействием стресса. Ответная реакция тимуса (инволюция) зависит от продолжительности, силы и природы стрессовых воздействий:

1. Слабые стрессовые факторы практически не оказывают влияние на структуру и функционирования тимуса.

2. Факторы слабой и средней силы (например, введение физиологического раствора) вызывают изменение митотической активности, изменяют клеточный состав органа, однако значительно структура не изменяется.

3. Сильные факторы стресса усиливают лимфоцитопоз и увеличивают содержание в тимусе малодифференцированных клеток.

4. Экстремальные воздействия вызывают изменения тимуса на субклеточном, клеточном, тканевом и органном уровнях. Сильно поражается корковое вещество. Происходит подавление митотической активности. Сами клетки тимуса деструктивно изменяются.

Факторы:

– травмы, инфекции, химиотерапия также вызывают инволюцию тимуса, а кроме того, гиперплазию и гипоплазию;

– прием стероидов;

– у некоторых животных (например, у суслика) тимус зимой представлен лишь тонкой полоской эпителиальных клеток, а к весне эпителиальная ткань разрастается, происходит гипотрофия жировой ткани;

– действие психогенных и нейрогенных стрессов;

– действие радиации.

Изменения тимуса под действием психогенных и нейрогенных стрессов. При воздействии психогенных и нейрогенных стрессов происходит акцидентальная инволюция тимуса, то есть снижение массы и объёма органа [3]. Время, через которое масса органа достигает минимального значения, зависит от продолжительности и силы воздействия стрессов. Такая атрофия происходит под влиянием секретируемых надпочечниками веществ. Происходит гибель тимоцитов коркового вещества путём апоптоза. Гистологически процесс акцидентальной инволюции тимуса можно описать в 5 этапов (рис. 5):

– снижение количества телец Гассала, уменьшение их размера;

– убыль тимоцитов, обнажение строма. Это происходит из-за миграции лимфоцитов из тимуса или апоптоза;

– корковое вещество становится светлее мозгового вещества.

Происходит коллапс (спадение долек);

– корковое и мозговое вещество становятся не различимы друг от друга;

– резкий и быстрый коллапс долек.

Рисунок 5 – Гистологически процесс акцидентальной инволюции тимуса: 1- Содержание лимфоцитов и эпителиальных клеток снижено; 2-Тельца Гассалья, образованные детритом (разрушенные эпителиальные клетки), а не роговыми массами

Они могут быть расположены как в корковом, так и в мозговом веществе. Размеры имеют большую вариацию, встречаются гигантские.

Изменения тимуса под действием радиации. В целом изменения количества клеток тимуса под действием радиации можно описать в 3 этапа [1]:

1. Непосредственно после облучения происходит экстренное восстановление их численности за счёт внутренних резервов тимуса-клеток-предшественников (в основном за счёт DP-timoцитов).

2. Этап вторичной атрофии происходит из-за того, что резервы органа исчерпываются.

3. Окончательное восстановление численности клеток тимуса.

При воздействии радиации гибнет большая часть клеток тимуса. Нарушается функционирование иммунной системы. Наиболее сильно страдают Т-лимфоциты. Они гибнут в течение суток после облучения. Покоящиеся клетки гибнут из-за апоптоза. Выжившие клетки, которые вступили в иммунный ответ, также погибают. Через некоторое время в тимус мигрируют костномозговые предшественники. Именно за их счёт происходит

восстановление структуры тимуса приблизительно через месяц после облучения.

Вывод. Таким образом, тимус является важным органом иммунной системы. Он крайне чувствителен к различным факторам: радиации, психогенных и нейрогенных стрессах. Также тимус редуцируется с возрастом. Тимус имеет большое значение для ветеринарии, так как на его основе изготавливаются лекарственные препараты.

Список литературы

[1] Коляда Т.И. Некоторые особенности иммунного ответа под влияние различных доз ионизирующего облучения у животных и человека. / Т.И. Коляда, С.В. Брусник, И.Д. Андреева. // Annals of Mechnikov Institute. – Санкт-Петербург, 2017. № 3. 17-20 с.

[2] Патоморфология иммунных процессов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/1779886/>. (дата обращения: 19.12.2020).

[3] Акцидентальная инволюция тимуса при действии нейрогенных и психогенных стрессоров. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1487>. (дата обращения: 19.12.2020).

[4] Москвичев Е.В. Возрастная инволюция и острая атрофия тимуса при экспериментальном канцерогенезе. / Е.В. Москвичев, Л.М. Меркулова, Г.Ю. Стручко. // Вестник ВолГМУ. – Волгоград: Вестник ВолГМУ, 2014. № 3. 127-129 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kolyada T.I. Some features of the immune response under the influence of various doses of ionizing radiation in animals and humans. / T.I. Kolyada, S.V. Brusnik, I. D. Andreeva. // Annals of Mechnikov Institute. - St. Petersburg, 2017. No. 3. 17-20 p.

[2] Pathomorphology of immune processes. [Electronic resource]. - URL: <https://studfile.net/preview/1779886/>. (date of access: 19.12.2020).

[3] Accidental involution of the thymus under the action of neurogenic and psychogenic stressors. [Electronic resource]. - URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1487>. (date of access: 19.12.2020).

[4] Moskvichev E.V. Age-related involution and acute atrophy of the thymus in experimental carcinogenesis. / E.V. Moskvichev, L.M. Merkulova, G.Yu. Pod. // Bulletin of VolGMU. - Volgograd: Bulletin of VolGMU, 2014. No. 3. 127-129 p.

© В.И. Нога, Н.В. Чопорова, 2021

Поступила в редакцию 2.01.2021

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Нога В.И., Чопорова Н.В. Гистологическое строение тимуса животных и его акцидентальная и возрастная инволюция // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 5-13. URL: <https://ip-journal.ru/>